

6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

I.A.K.E.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
INSTITUTE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Θέμα Συνεδρίου: Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα
Ηράκλειο, 10-12 Ιουλίου 2020

Φοδελιανάκης Αντώνιος, PhD c. MEd
afodelianakis@gmail.com
www.fodelianakis.gr

Doi: 10.5281/zenodo.4297910

Η μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή με ΔΑΦ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου: ορθογραφική αξιολόγηση και διδακτικοί στόχοι

Φοδελιανάκης Αντώνιος
afodelianakis@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, PhD c. UPV/EHU, M.Ed.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρήσει να προσπελάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τις διαστάσεις της αυτιστικής διαταραχής (ΔΑΦ) μέσα από την προσπάθεια προσέγγισης των διαφορετικών ορισμών στην ιστορική επιστημολογική εξέλιξη τους, καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της. Κατάληξη και στόχος αυτής της ανάλυσης υπήρξε η ανάπτυξη του γνωστικού υποβάθρου για την καλύτερη αντίληψη και εκπαιδευτική παρέμβαση σε άτομα με ΔΑΦ. Έπειτα, παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο μίας «μελέτης περίπτωσης», το προφίλ ενός μαθητή με ΔΑΦ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου, επιχειρώντας μία ανασκόπηση του ιατρικού, οικογενειακού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού του ιστορικού. Σημαντικό ρόλο στην παρούσα προσπάθεια διαδραμάτισε η παρατήρηση του μαθητή, τόσο ως προς τη γενικότερη λειτουργία του, όσο και ως προς την αλληλεπίδραση του με την υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια, χορηγήθηκε στο μαθητή ένα άτυπο εργαλείο αξιολόγησης, αναδείχθηκαν οι ελλείψεις του (ως προς το ακαδημαϊκό πρόγραμμα) και στη συνέχεια ελήφθησαν εκπαιδευτικές αποφάσεις με οριοθέτηση συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων.

Λέξεις Κλειδιά: αυτισμός, εκπαιδευτικοί στόχοι, εκπαίδευση, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

1. Εισαγωγή ΔΑΦ: Ιστορική αναδρομή και κατηγοριοποίηση

Από το 1911, όταν για πρώτη φορά ο Bleuler αναφέρθηκε στον αυτισμό (Μπεζεβέγκης, Καλαντζή-Αζίζι, & Ζώνιου-Σιδέρη, 1997), πολλοί επιστήμονες στράφηκαν στη μελέτη των νευροαναπτυξιακών διαταραχών γενικά και του αυτισμού ειδικότερα υπό την οπτική των διαφορετικών επιστημών. Αρχικά, στο πλαίσιο του ιατρικού μοντέλου, δόθηκε έμφαση στην προσέγγιση των αιτιών και την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του αυτισμού ως μίας παθολογίας ανεξάρτητης, στόχευε δηλαδή στην απόδοση της διάγνωσης και ελάχιστα ή καθόλου στην εκπαίδευση, όπως επιτάσσει πλέον το κοινωνικό μοντέλο. Πράγματι, έκτοτε, όλες οι προσπάθειες αναδείκνυαν τα ελλείμματα υπό την οπτική της «αναπηρίας». Σε αυτό το πλαίσιο και ο Leo Kanner (1943), επισημαίνοντας τα ελλείμματα στην επικοινωνία και τις συναισθηματικές διαταραχές των παιδιών με αυτισμό, συνέβαλε στη διάκριση αυτής της ομάδας παιδιών από άλλες ψυχωσιακές αναπηρίες. Ένα χρόνο αργότερα, ο αμφιλεγόμενος για τις μεθόδους που μετέλλε γιατρός Asperger (Heward, 2011), αναφέρθηκε σε μία ομάδα παιδιών με ελλείμματα αντίστοιχα με αυτά του Kanner, παρουσιάζοντας μία ψυχοπαθολογία, που μόνο αρκετά χρόνια αργότερα έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για διαφορετικής βαρύτητας έκφανση της ίδιας διαταραχής. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν το κοινωνικό έλλειμμα που θεωρήθηκε βασικό χαρακτηριστικό του Συνδρόμου Άσπεργκερ και συνοδό χαρακτηριστικό της ψυχοπαθολογίας του αυτισμού (Frith, 1994, όπ.αναφ. στο Plaisted, 2015).

Μόλις το 1990 το αμερικανικό κοιγκρέσο πρόσθεσε τον αυτισμό - και το Άσπεργκερ ως υποκατηγορία του - στον κατάλογο των αναπηριών IDEA (1990: P.L. 100-476, όπ.αναφ. στο

Heward, 2011), φέρνοντας ουσιαστικά στην επιφάνεια το ζήτημα της αναγκαίας κρατικής παρέμβασης. Δύο χρόνια αργότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εντάσσει τον αυτισμό στον κατάλογο των ψυχιατρικών και διανοητικών αναπηριών στο International Classification of Diseases (World Health Organization, ICD-10, 1992) περιγράφοντας διαγνωστικά οκτώ υποκατηγορίες αναπτυξιακών διαταραχών, με ένα εύρος βαρύτητας από ελαφριά έως πολύ σοβαρή διαταραχή (F84.0 Παιδικός Αυτισμός, F84.1 μη τυπικός αυτισμός, F84.2 Σύνδρομο Rett, F84.3 άλλη αποδιοργανωτική παιδική διαταραχή, F84.4 Διαταραχή υπερκινητικότητας, σχετιζόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεοτυπικές κινήσεις, F84.5 σύνδρομο Asperger, F84.8 άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, F84.9 διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μη προσδιοριζόμενη).

Πάντα στο ίδιο πλαίσιο ενός ιατροκεντρικού μοντέλου και με πολλή μεγάλη καθυστέρηση, μόλις το 2000 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (American Psychiatric Association, 2000) αναφέρεται στον αυτισμό χρησιμοποιώντας τον όρο-ομπρέλα Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) και τους εξής πέντε όρους για τους υποτύπους του: 1. Αυτιστική Διαταραχή, 2. το σύνδρομο Asperger, 3. το σύνδρομο Rett, 4. την Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και 5. τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – μη προσδιοριζόμενη αλλιώς). Μερικά χρόνια αργότερα, η ΑΨΕ στην ανανεωμένη έκδοση του DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), δημιούργησε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και στις τάξεις των οργανώσεων διάφορων επαγγελματιών που σχετίζονταν με την ειδική αγωγή και την αναπηρία. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, μια σειρά από αναπηρίες τίθεντο υπό αμφισβήτηση ή ακόμη και καταργούνται πλήρως, κάτι που προφανώς έπληττε επαγγελματικά συμφέροντα και δικαιώματα μιας σειράς ειδικοτήτων της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας. Χαρακτηριστική υπήρξε η έντονη αντίδραση της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας (IDA) αναφορικά με την κατάργηση από το συγκεκριμένο εγχειρίδιο των όρων που προϋπήρχαν στο DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) i. dyslexia, ii. dyscalculia, iii. disorder of written expression, ή ακόμη και για την άρση των χαρακτηριστικών και της διάγνωσης της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (Τζιβινίκου, 2015). Παρόλα αυτά, οι επαγγελματίες υγείας συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες διαγνωστικές κατηγορίες, κάτι που ήταν αναμενόμενο μια και τουλάχιστον στην Ευρώπη το ICD-10 (World Health Organization, 1992) ήταν και είναι πιο διαδεδομένο έναντι του DSM-IV ή/και του DSM-V (American Psychiatric Association; 2000, 2013).

Ως προς τον αυτισμό, το DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), αντικαθιστώντας τις τρεις από τις πέντε διακριτές διαγνώσεις του προηγούμενου εγχειριδίου (Αυτιστική Διαταραχή, σύνδρομο Asperger και τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – μη προσδιοριζόμενη αλλιώς), ανέδειξε, στο πλαίσιο του κοινωνικού μοντέλου, το επίπεδο της αναγκαίας παρέμβασης, έναντι του ιατροκεντρικού προσανατολισμού των ΔΑΔ που ουσιαστικά επεσήμαναν την αναπηρία και τη βαρύτητά της. Πράγματι, κατά το νέο DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), ο ειδικός επιστήμονας, διερευνά τα ελλείμματα του παιδιού ως προς την «**Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία**» (1^{ος} άξονας ελλειμμάτων) και ως προς τις «**Περιορισμένες Επαναληπτικές Συμπεριφορές, Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες**» (2^{ος} άξονας ελλειμμάτων) που οδηγούν σε μία διάγνωση με **Αναγκαία Παρέμβαση**:

- **Επιπέδου 1:** «Ανάγκη Υποστήριξης»,
- **Επιπέδου 2:** «Ανάγκη ενισχυμένης Υποστήριξης», με εμφανείς δυσχέρειες,
- **Επιπέδου 3:** «Ανάγκη Ιδιαίτερα ενισχυμένης Υποστήριξης», με σοβαρά ελλείμματα στην κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η βαρύτητα και το πλήθος των ελλειμμάτων πρέπει να είναι παρόντα κατά την αναπτυξιακή περίοδο ή/και κατά την περίοδο της τυπικής ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων με εμφανείς τις αδυναμίες στις κοινωνικές διεργασίες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από χαμηλό νοητικό δυναμικό, αν και ΔΑΦ και Νοητική Καθυστέρηση μπορούν να συνυπάρχουν (συννοσηρότητα με προϋπόθεση το παιδί να υστερεί στην κοινωνική επικοινωνία).

2. Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις ιδιαίτερες καταστάσεις και τα λειτουργικά ελλείμματα που βιώνουν τα παιδιά με αναπηρίες στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μελέτες της Δροσινού (χ.χ.). Παρόλα αυτά, λίγες προσπάθειες έχουν γίνει σε σχέση με τον γραμματισμό των παιδιών που φοιτούν σε αυτά. Η έλλειψη μελετών ακαδημαϊκού προγράμματος για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. οφείλεται αφενός στη φύση και στο χαρακτήρα των σχολείων αυτών, που λόγω ελλείψεων σε κέντρα διημέρευσης και κοινωνικής φροντίδας, έχουν αρχίσει σταδιακά να μετασχηματίζονται σε χώρους φύλαξης και αφετέρου στη βαρύτητα των περιστατικών των παιδιών που εγγράφονται σε αυτά. Τέλος, τα επιχειρήματα ότι πρόκειται επί της ουσίας για σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης ή απόκτησης προεπαγγελματικής δεξιότητας, φαίνονται σαθρά, καθώς η γλωσσική επικοινωνία, ο γραμματισμός και η ικανότητα διεπαφής αποτελούν αν μη τι άλλο καίρια προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη των ατόμων που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

Παρόλες αυτές τις δυσκολίες και τη φύση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου, κάποιες λίγες εξαιρέσεις παιδιών, που μπορούν να χαρακτηριστούν πιο λειτουργικές, όχι όμως τέτοιες ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση, θα μπορούσαν να δεχθούν ένα πιο εντατικό ακαδημαϊκό και λογοθεραπευτικό πρόγραμμα.

2.1. Ειδικό Πλαίσιο Μελέτης Περίπτωσης: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου

Το πλαίσιο στο οποίο έγινε η μελέτη περίπτωσης είναι ένας ιδιαίτερα προβληματικός χώρος, με αρκετά ελλείμματα που δε συνάδουν με το πλαίσιο της ειδικής αγωγής αλλά και τις ανάγκες των παιδιών που «φιλοξενούνται» εκεί.

Πρόκειται για ένα κτήριο που δύσκολα μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες παιδιών με αναπηρία. Παρόλα αυτά, είναι ένας χώρος εξοπλισμένος με κουζίνα-μαγειρείο όπου τα παιδιά επιχειρούν ένα βήμα αυτονομίας και ένταξης στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με αίθουσες με καλλιτεχνική οσμή αλλά και με χώρους διδασκαλίας που όμως δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας και το έργο των συναδέλφων. Παρά τις φιλότιμες και άοκνες προσπάθειες του προσωπικού και της διεύθυνσης, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, υλικών μάθησης νέας γενιάς και γενικότερα όλων αυτών των προϋποθέσεων που θα βοηθούσαν το προσωπικό υγείας, αγωγής και γενικότερης υποστήριξης να δράσουν με μεγαλύτερη επιτυχία και αυτονομία, κάνουν την όλη προσπάθεια σχεδόν ατελέσφορη.

2.2. Περιγραφή του προφίλ του μαθητή

Ο μαθητής, ένα αγόρι 21 ετών με αυτισμό, κατά την περίοδο της έρευνας παρακολουθούσε τα μαθήματα της Στ' τάξης στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου. Ο πατέρας του είναι οδηγός, η μητέρα του νοσηλεύτρια, ενώ έχει μία αδελφή 11 χρόνια μεγαλύτερη (32 ετών), η οποία τον φροντίζει και έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον αδελφό της συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια εκπαίδευσής του.

Η εγκυμοσύνη, κατά δήλωση των γονέων του ήταν απόλυτα επιθυμητή, χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές και χωρίς χρήση φαρμάκων (πέρα των συνηθισμένων: Filicine, Utrogestan κτλ), αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Το παιδί κατέκτησε τον έλεγχο των σφικτήρων 18 μηνών, ενώ μέχρι τα 3 του έτρωγε τα πάντα, όμως ακολούθησε μία περίοδος εμμονών ως προς τη διατροφή (π.χ. για μεγάλη περίοδο έτρωγε μόνο τηγανιτές πατάτες). Ο ύπνος του ήταν άστατος και μικρής διάρκειας (από τη 1:30 ως τις 6:00), βελτιώθηκε όμως μετά τη διάγνωση και τη χορήγηση του φαρμάκου Rispedal (0,5 mg X 2).

Σύμφωνα με τη διάγνωση του ΚΕΔΔΥ παρουσιάζει διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Η κοινωνική λειτουργός, η οποία είχε το παιδί σε ατομικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους τον χαρακτηρίζει ως ένα πολύ έξυπνο, γελαστό και συνεργάσιμο παιδί. Η προσέγγιση του, εφόσον γίνει με διακριτικό τρόπο, μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και αφού έτσι κερδίσεις την εμπιστοσύνη του μπορείς εύκολα να τον προτρέψεις σε

κάθε λογής δραστηριότητα. Πράγματι, ο μαθητής ανταποκρίνεται σε ό,τι του ζητήσεις, είτε πρόκειται για γραφή, παζλ, ζωγραφική, καθ'υπαγόρευση γραφή κ.ο.κ., είτε για μία βόλτα στην αυλή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τον οποίο γνωρίζει να χειρίζεται, φαίνεται ότι είναι η ανταμοιβή του παιδιού.

Η κοινωνική λειτουργός αναφέρει ότι παρουσιάζει αυτονομία στο να φάει, να πλύνει τα χέρια του κ.ο.κ. κάτι όμως που στην έως τώρα επαφή μας δεν φάνηκε ως κατακτημένη δεξιότητα, καθώς ήταν απαραίτητη η καθοδήγηση με ανάλυση έργου, εκτός από την περίπτωση του φαγητού.

Σε ψυχοκινητικό επίπεδο, δεν παρουσιάζει φοβίες, δεν εκφράζει συναισθήματα, όμως του αρέσει να του εκφράζουν συναισθήματα και να τον χαϊδεύουν. Έχει άγχος σε διάφορες πειστικές καταστάσεις το οποίο το εκδηλώνει με κλάμα. Έχει έντονο το συναίσθημα της ντροπής, δεν είναι επιθετικός, παρουσιάζει έντονες στερεοτυπικές συμπεριφορές και απόσυρση, ενώ η μόνη σχετικά αυθόρμητη επαφή που επιδιώκει είναι με την αδερφή του.

Παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό, με αδέξιες κινήσεις και στερεοτυπίες και παντελή αδυναμία προσανατολισμού, ενώ με τη βοήθεια του ενήλικα και τη σταθερή καθοδήγηση με ανάλυση έργου, μπορεί να λειτουργήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και την ατομική υγιεινή και καθαριότητα του.

Σε επίπεδο αντίληψης και σε γνωστικό επίπεδο, το παιδί έμαθε να διαβάσει, ενώ η καλή του οπτική μνήμη έχει συμβάλει πολύ στην επίτευξη ενός πολύ ορθογραφημένου γραπτού. Μπορεί να γράψει σχεδόν όλες τις λέξεις που θα του ζητήσεις, ενώ πολύ σπάνια κάνει ορθογραφικά λάθη. Δεν μπορεί να γράψει ολόκληρες φράσεις, ενώ η παντελής απουσία αυθόρμητης παραγωγής προφορικού λόγου (εκτός από τις ηχολαλίες), δεν του επιτρέπει να παράξει άλλα εκφραστικά σχήματα, εκτός από αυτά που ευθέως του ζητώνται. Επί παραδείγματι, κατά τη γραφή του ζητήσαμε να γράψει τη λέξη «βράδυ», την οποία έγραψε με απόλυτα ορθογραφημένο τρόπο και επαναλάμβανε εν είδει ηχολαλίας, όμως στην επίμονη μας προτροπή για τον πληθυντικό («πολλά, δηλαδή, το ένα βράδυ, τα πολλά ;»), απαντούσε και έγραφε «πολλά» αντί το επιθυμητό «βράδια», το οποίο όμως αφού του ζητούσες να το γράψει, το έγραφε και πάλι ορθογραφήμενα, διαφοροποιώντας τη γραφή στους δύο αριθμούς (βράδυ/βράδια).

Επιπροσθέτως, κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, ο μαθητής αν και έδινε την αίσθηση ότι δεν άκουγε, μπόρεσε να απαντήσει, έστω και μονολεκτικά σε κάποιες απλές ερωτήσεις, χωρίς σύνθετα νοήματα, όμως δεν μπόρεσε να ανασυνθέσει το κείμενο. Σημασιολογικά, μπορούσε να αντιληφθεί και να αντιστοιχίσει κάποιες έννοιες αλλά κυρίως συγκεκριμένες, ενώ οι αφηρημένες έννοιες όπως ήταν αναμενόμενο τον δυσκόλευαν. Γνώριζε τα χρώματα και τα κατονόμαζε στο χώρο, γνώριζε τις μέρες και τους μήνες αλλά επρόκειτο για μηχανική αποστήθιση. Πράγματι, σε μία εργασία που του χορηγήσαμε για την χρονική ακολουθία των ημερών, αδυνατούσε να συμπληρώσει τη σωστή μέρα «πριν» και «μετά» από αυτή που του δίναμε. Επίσης, μπορεί να γράψει αριθμούς μέχρι το 90 αλλά δε μπορεί να εκτελέσει καμία αριθμητική πράξη, καθώς αφενός αγνοεί τα μαθηματικά σύμβολα κι αφετέρου δεν έχει τη δεξιότητα της λογικής διεργασίας της πράξης.

Σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων, δε μπορεί να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις, δείχνει αδιάφορος και ότι αγνοεί τους κανόνες του κοινωνικού παιχνιδιού. Δε συμμετέχει στο ομαδικό παιχνίδι, ενώ η διεπαφή του με τους συμμαθητές του είναι ανύπαρκτη. Μέσα στη τάξη είναι σε απόσυρση, ενώ η παρουσία των συμμαθητών του, του δημιουργεί μεγαλύτερη διέγερση και άγχος. Χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο προκειμένου να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις δεξιότητες του.

3. Αξιολόγηση του μαθητή - μεθοδολογία

Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν μικτή. Στηριχθήκαμε κυρίως σε ποσοτικά δεδομένα, με ερωτηματολόγια και κλειδες, στα πρότυπα άλλων σταθμισμένων εργαλείων (Protorapas, Sideridis, Mouzaki & Simos, 2007· Μουζακη & Πρωτόπαπας, 2010), αλλά και βάσει της παρατήρησης και της συνέντευξης. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μελέτης ανέδειξαν σε μεγαλύτερο βάθος τις

πτυχές των δυσκολιών του μαθητή, οι οποίες δε θα μπορούσαν να διαφανούν μόνο με τη χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου.

Παρόλα αυτά, για της ανάγκες της παρούσας εργασίας, τα ποσοτικά στοιχεία ήταν αυτά που δημιούργησαν τους βασικούς άξονες της αξιολόγησης και ως εκ τούτου και της παρέμβασης, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία επέτρεψαν τη προσθήκη επιμέρους διαστάσεων και ζητημάτων.

3.1. Χορήγηση του 1^{ου} εργαλείου (ανολοκλήρωτο λόγω αδιαθεσίας του παιδιού)

Οργανώθηκε μία λίστα λέξεων διαβαθμισμένης ορθογραφικής δυσκολίας. Ο καθηγητής, διάβαζε αργά και καθαρά, μία μία λέξη, ζητώντας από το μαθητή να καταγράψει τις λέξεις αυτές. Επειδή ήταν δύσκολο να γράψει στις γραμμές του εργαλείου, δόθηκε η ελευθερία να καταγράψει τις λέξεις όπως ήθελε σε όποια θέση του τετραδίου επιθυμούσε.

Το εργαλείο είχε δομηθεί με αύξουσα δυσκολία, όμως το παιδί συνεργάστηκε μόνο στις πρώτες 15 λέξεις, καθώς φαίνεται ότι είχε κάποια ίωση που δεν του επέτρεψε να συνεργαστεί περισσότερο.

Παρόλα αυτά, το παιδί κατέγραψε και τις 15 λέξεις με απόλυτα ορθογραφημένο τρόπο αν και οι πιο δύσκολες λέξεις ακολουθούσαν στη λίστα. Πάντως ακόμη και σε αυτές τις 15 λέξεις υπήρχαν λέξεις όπως το «βράδυ», «βόδι», «χέρι» (ελέγξαμε κατάληξη ουδετέρου) αλλά και ο πληθυντικός «άνεμοι» (ελέγξαμε κατάληξη πληθυντικού).

Ακριβώς εξαιτίας της καλής γενικής ορθογραφικής επίδοσης του παιδιού, αλλά επειδή το παιδί δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, μερικές μέρες αργότερα επανήλθαμε με ένα πιο δύσκολο εργαλείο.

3.2. Περιγραφή κριτηρίων του 2^{ου} εργαλείου.

Μερικές μέρες αργότερα, χορηγήθηκε ένα άλλο εργαλείο αξιολόγησης της ορθογραφίας. Το 2^ο εργαλείο αξιολόγησης, για λόγους ακρίβειας, ταχύτητας, αντικειμενικότητας αλλά και αξιοπιστίας ακολούθησε τη δομή ενός ερωτηματολογίου κλειστών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής μεταξύ λέξεων που παρουσίαζαν ιδιαίτερα ορθογραφικά χαρακτηριστικά. Στόχος του εργαλείου ήταν να καταδείξει σε ποσοτικό επίπεδο τα ορθογραφικά σφάλματα που κάνει ο μαθητής και σε ποιοτικό επίπεδο να διακρίνουμε αν τα λάθη ήταν συγκεκριμένων γραμματικών κατηγοριών (π.χ. καταλήξεις ρημάτων, συνήθη παραγωγικά επιθήματα κ.ο.κ.) ή αν σχετίζονται με την ιστορική γραφή των λέξεων.

Η ορθή επιλογή βαθμολογήθηκε με 1, ενώ οι λανθασμένες κυμαίνονταν από 0 ως 0,5, ανάλογα με τη δυσκολία και τις ιδιαιτερότητες της λέξης. Επί παραδείγματι, μια λανθασμένη επιλογή βαθμολογήθηκε με 0,5 εάν επρόκειτο για σφάλμα ιδιαίτερης βαρύτητας (π.χ. καταληκτικό επίθημα, λανθασμένη ορθογραφία πτώσης κτλ.), ενώ η επίγνωση της ετυμολογικής-ιστορικής γραφής της λέξης (πχ το «-αι-» σε ένα παράγωγο του «παις»), επειδή κρίνεται ιδιαίζόντως δυσκολότερη γραφή, βαθμολογήθηκε με μικρότερη αυστηρότητα.

Στο ίδιο πνεύμα, ορίστηκε η βαθμολογία όλων των επιλογών, αποδίδοντας πάντα μικρότερη βαρύτητα (άρα μικρότερο βαθμό επίτευξης) στις καταλήξεις ουσιαστικών/επιθέτων/ρημάτων, καθώς αποτελούν πιο συνηθισμένη επιλογή, ενώ στα ορθογραφικά της ετυμολογίας, των κανόνων και των εξαιρέσεων των κανόνων αποδώσαμε μεγαλύτερη βαρύτητα (άρα μεγαλύτερο βαθμό επίτευξης), καθώς αποτελούν πιο σπάνια ή πιο δύσκολη γνωστική κατάκτηση.

3.3. Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Η εγκυρότητα του περιεχομένου τόσο του 1^{ου} όσο και του 2^{ου} εργαλείου εξασφαλίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό καθώς τα εργαλεία βρίσκουν έρεισμα περιεχομένου στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων της Α-Γ Δημοτικού, ενώ επιπρόσθετο στοιχείο εγκυρότητας για το 2^ο εργαλείο αποτελεί η επιλογή των απαντήσεων κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής. Επιπροσθέτως, όπως

προτείνεται από τη βιβλιογραφία, ζητήθηκε και η γνώμη και άλλων πιο έμπειρων δασκάλων που αξιολόγησαν το εργαλείο (Ουζούνη & Νακάκης, 2011).

Τέλος, για την πρόσκτηση της εγκυρότητας επελέγη η αξιοποίηση του κριτηρίου της φαινομενικής εγκυρότητας (face validity), καθώς με μια αδρή επισκόπηση των θέσεων (items) και των λέξεων-επιλογής ήταν εφικτή η άμεση συσχέτιση με το αντικείμενο διερεύνησης και τις δυσκολίες του παιδιού (Φοδελιανάκης, 2017, Ουζούνη & Νακάκης, 2011).

Η **αξιοπιστία** του εργαλείου, ως μη σταθμισμένο αλλά και εξαιτίας του χαρακτήρα του, καθώς απευθύνεται σε ένα άτομο για μια χορήγηση, δε μπορεί να ελεγχθεί με την επαναλαμβανόμενη χορήγηση, τακτική που έτσι κι αλλιώς έχει σοβαρούς κινδύνους σφάλματος μια και παρατηρήθηκε ότι οι ερωτώμενοι θυμούνταν συχνά τις απαντήσεις (Φοδελιανάκης, 2017· Ουζούνη & Νακάκης, 2011).

3.4. Περιορισμοί

Στους περιορισμούς του συγκεκριμένου εργαλείου θα πρέπει να αναφερθεί ότι, καθώς αποτελεί μια διαδικασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να αποτελέσει ένα εργαλείο μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι σταθμισμένο και αναφέρεται στην συγκεκριμένη ύλη της Α', Β' και Γ' Δημοτικού και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναφερθεί σε μια πιο γενική και διευρυμένη εικόνα του ελληνικού πληθυσμού.

Τέλος, ελλείπει χρόνου, δεν δίδεται η δυνατότητα μίας ενδεδειγμένης μελέτης της αξιοπιστίας του εργαλείου σε μεγαλύτερο δείγμα. Θα ήταν ευχής έργον να δοθεί και σε άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας ή/και διάγνωσης για να υπάρξει συσχέτιση των αποτελεσμάτων και ίσως και σχετική στάθμιση.

3.5. Διαδικασία χορήγησης

Το συγκεκριμένο εργαλείο χορηγήθηκε σε ένα μαθητή της ΣΤ' τάξης του Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου. Οι γονείς του δέχθηκαν την εφαρμογή του συγκεκριμένου άτυπου κριτηρίου αξιολόγησης που κατασκευάσαμε ειδικά για το συγκεκριμένο παιδί, ελπίζοντας να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, αλλά και για την εικόνα του παιδιού τους που θα αποτελέσει αφορμή για ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις και βεβαιώσεις για τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του παιδιού και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, διατυπώνοντας με σαφήνεια τους στόχους του συγκεκριμένου τεστ αξιολόγησης.

3.6. Τα ευρήματα της αξιολόγησης

Στο 2^ο εργαλείο, σε απόλυτα αριθμητικά δεδομένα, ο μαθητής έκανε 9 συνολικά λάθη στις 30 λέξεις της κλείδας (ποσοστό 30%), από τα οποία τα 6 λάθη είναι σε ρηματικές καταλήξεις και σε παραγωγικές καταλήξεις ρημάτων, 1 στην παραγωγική κατάληξη «-πώλης» (οπτικά-ετυμολογικά) και 2 στο ετυμολογικό-οπτικό ρημάτων (αγκίζω-φαίρνω).

Τα 9 λάθη δίνουν σε ποιοτική διερεύνηση ένα σκορ 24,25 στη κλίμακα από 0-30. Πράγματι, ενώ οι σωστές απαντήσεις ήταν 21, τα 9 λάθη αφαιρούν μόλις 6,75 μονάδες, λόγω χαμηλής σοβαρότητας και δυσκολίας. Συνεπώς η ποιοτική επίτευξη του μαθητή είναι 24,25 στα 30, που σε εκατοστιαία κλίμακα αποτελεί ένα 80,83% ορθότητας.

3.6.1. Αξιολόγηση: Συνολική αποτίμηση των ελλείψεων του μαθητή

Ο μαθητής παρουσίασε ένα πολύ καλό ορθογραφημένο λόγο με ιδιαίτερες όμως δυσκολίες (α) στις παραγωγικές καταλήξεις των ρημάτων, στις οποίες κρίνεται σκόπιμο να στοχεύσουμε προκειμένου να βελτιωθούν (π.χ. ρήματα σε «-αίνω», «-εύω» και τις εξαιρέσεις τους), (β) καθώς και σε παραγωγικές καταλήξεις ουσιαστικών (π.χ. τα σε «-πώλης» και τα σε «-ιστής»). Επίσης, (γ) η εικόνα του γραπτού του είναι πολύ άσχημη, με γραφή σε άσχετα σημεία του τετραδίου του και (δ)

με τεράστια δυσκολία να γράψει μέσα στο πλαίσιο μίας γραμμής, προβλήματα γραφοκινητικά που θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε. Επίσης, (ε) οι τόνοι είναι άλλο ένα πρόβλημα που μπορέσαμε να διαπιστώσουμε κατά την χορήγηση του πρώτου εργαλείου. Επιπροσθέτως, προβλήματα που άπτονται μίας εργοθεραπευτικής παρέμβασης, όπως (στ) το «στήσιμο» του χεριού και των δακτύλων κατά τη γραφή, είναι ένα πεδίο στο οποίο επιχειρήσαμε με υπομονή ήδη από την πρώτη μας επαφή με το παιδί.

Τέλος, ένα πεδίο στο οποίο έχει ήδη δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την πρώτη μας επαφή, είναι (ζ) η διεύρυνση του λεξιλογίου, καθώς το παιδί έδειξε να μην αντιλαμβάνεται τη σημασία κάποιων από τις λέξεις του εργαλείου-κλείδα που του δόθηκε, αν και για κάποιες από αυτές κατόρθωσε να διακρίνει και να επιλέξει την ορθή τους γραφή.

4. Οι διδακτικοί στόχοι

Καθώς πρόκειται για ένα μαθητή με αρκετά ελλείμματα, τόσο ως προς το ακαδημαϊκό όσο και ως προς το λειτουργικό πρόγραμμα, κρίθηκε σκόπιμο να στοχεύσουμε στα δυνατά του σημεία, επιχειρώντας να συμβάλλουμε στη βελτίωση τους, αλλά ταυτόχρονα να επιδιωχθεί και η βελτίωση του λειτουργικού κομματιού με παρεμβάσεις μέσω της *ανάλυσης έργου* και των *κοινωνικών ιστοριών*. Επειδή όμως, αυτή η δουλειά δεν αφορά στους στόχους και στα αιτήματα της παρούσας εργασίας, δεν εντάσσουμε εδώ αυτούς τους στόχους, ως μη σχετικούς με την προσπάθεια βελτίωσης του λόγου. Επίσης, αποφασίσαμε να μην επιμείνουμε ιδιαίτερα ως προς τα ελλείμματα δ και στ καθώς κρίναμε ότι αφενός αυτά απαιτούν μία μακροχρόνια προσπάθεια, κάτι που ο χρόνος δράσης αυτής της εργασίας δεν επέτρεπε, και αφετέρου τα ζητήματα αυτά έχουν κριθεί εν πολλοίς ήδη στην παιδική ηλικία.

5. Συμπεράσματα - Αναστοχασμός

Στο πλαίσιο μίας προσπάθειας ενός *ερμηνευτικό-πρακτικού αναστοχασμού*, σε αντιδιαστολή με έναν εργαλειακό-τεχνοκρατικό αναστοχασμό, ο προσανατολισμός της έρευνας, της παρέμβασης και του αναστοχασμού ρυθμίζεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων επικοινωνιακών διαδικασιών (Valli, 1997). Μια τέτοια αναστοχαστική διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη στην παρούσα περίπτωση, αφενός γιατί λαμβάνει υπόψη της σε απόλυτο βαθμό τις αλληλεπιδραστικές-κοινωνικές διεργασίες της μάθησης του Vygotsky (1962, 1978), διαδικασίες που δεν θα μπορούσαν να υποκατασταθούν εύκολα από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο μάθησης και αφετέρου επιτρέπει μία πιο ολιστική θέαση και αξιολόγηση. Πράγματι, η απουσία μίας στατικής προσέγγισης, ενός προαποφασισμένου πλαισίου αναστοχασμού (εκτός βεβαίως από τους μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους στόχους), λαμβάνει υπόψη της ένα σύνολο πληροφοριών παιδαγωγικού χαρακτήρα τις οποίες ο εκπαιδευτικός καλείται να συνθέσει. Έτσι ο Valli (1997) αναδεικνύει παραμέτρους όπως το πρόγραμμα σπουδών, το ίδιο το σχολικό πλαίσιο, το οικογενειακό πλαίσιο, τη γενικότερη κουλτούρα και την πολιτική για την ειδική αγωγή, τους ηθικούς περιορισμούς που η κάθε κοινωνία επιβάλλει ως ορόσημα κ.ά. ως σημαντικότερους δείκτες του αναστοχασμού ενός εκπαιδευτικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη παρούσα έρευνα, η παρατήρηση και η αξιολόγηση έφεραν στην επιφάνεια μία σειρά από ελλείμματα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Δεδομένου του ερευνητικού ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, αν και εστίασαμε και σε λειτουργικά και σε ακαδημαϊκά ελλείμματα, περιγράψαμε μονάχα ένα μέρος της δραστηριότητάς μας που αφορούσε την ορθογραφική αξιολόγηση και την οργάνωση των στόχων. Πράγματι, εκτός των όσων αναφέρθηκαν, δομήθηκε κι ένα πρόγραμμα παρέμβασης στη βάση του νοητικού δυναμικού του μαθητή αλλά και των αναγκών που προέκυψαν από την αξιολόγηση και την παρατήρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, οι παρεμβάσεις που ακολουθήθηκαν, αποτέλεσαν μία πολύ επίπονη διαδικασία, που πρόσφερε όμως πολλές συγκινήσεις: χαρές για την επίτευξη κάποιων από τους στόχους, αλλά και θλίψη για την αδυναμία να συμβάλλουμε στην κατάκτηση και εδραίωση περισσότερων οροσήμεων (ακαδημαϊκών

και λειτουργικών). Ως εκ τούτου, το αίσθημα της χαράς για τις μικρές αυτές επιτυχίες, που αποτελούν ένα λιθαράκι στη γενικότερη εκπαίδευση του μαθητή της παρούσας μελέτης, δεν θα μπορούσε να μην καταστήσει αυτή τη προσπάθεια στη συνείδηση μας ως μία αξιοπρεπή προσπάθεια. Μια προσπάθεια, σαν κι αυτές που δίνουν δύναμη σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, σαν βρουν την «περπατησιά» τους, να συνεχίσουν να βαδίζουν με αισιοδοξία και αδιάλειπτη αφοσίωση στο έργο τους.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Ελληνόγλωσση

- Δροσινού Μ. (χ.χ.). Δομημένα διδακτικά προγράμματα προεπαγγελματικής ετοιμότητας στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Αθήνα. Ανακτήθηκε από <http://zoodohos.com/images/e-bibliothkh-autismkaiekpaideysh/domhmena-didaktika-programmata-maria-drosinoy.pdf>
- Μουζάκη, Α., & Πρωτόπαπας, Θ. (2010). *Αξιολόγηση της Ορθογραφικής Δεξιότητας*, στο Μουζάκη, Α. & Πρωτόπαπας, Θ. (επιμ.) (2010) *Ορθογραφία. Μάθηση και Διαταραχές*. Αθήνα: Gutenberg.
- Μπεζεβέγκης, Η., Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ζώνιου-Σιδέρη, Α (1997). Απόψεις και στάσεις γονέων φυσιολογικών παιδιών απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στο: Καϊλα, Μ., Πολεμικός Ν., & Γ. Φιλίππου, Γ. (επιμ.) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης. Τομ. Β΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (σελ. 706-711)
- Ουζούνη, Χ., & Νακάκης, Κ. (2011). Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες. *Νοσηλευτική*, 50(2), 231–239.
- Τζιβινίκου, Σ. (2015). *Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Παρεμβάσεις*.
- Φοδελιανάκης Α. (2017). Ένα εργαλείο αξιολόγησης για την ορθογραφία. ΕΑΓ60β. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΑΠ (αδημοσίευτο).

Ξενόγλωσση

- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders-IV-TR. *Washington, DC: American Psychiatric Association, 2000.*
- American Psychiatric Association (2013). DSM-V diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: *American Psychiatric Association, 2013.* Ανακτήθηκε από <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Heward, W. L. (2011). *Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες. Μία Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση*. Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος (επιμ.), (Χ. Λυμπεροπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Τόπος. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2009).
- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous child*, 2(3), 217-250. Επανεκδοση από τον L.Kanner (1973), *Childhood psychosis: Initial studies and new insights*. New York: Wiley. Ανακτήθηκε από http://mail.neurodiversity.com/library_kanner_1943.pdf
- Plaisted, K. C. (2015). Reduced generalization in autism: An alternative to weak central coherence. Ανακτήθηκε από <https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/248652/Chapter.pdf?sequence=1>
- Protopapas, A., Sideridis, G. D., Mouzaki, A., & Simos, P. G. (2007). Development of lexical mediation in the relation between reading comprehension and word reading skills in Greek. *Scientific Studies of Reading*, 11(3), 165-197. http://users.uoa.gr/~aprotopapas/CV/pdf/Protopapas_etal_2007_SSR.pdf

- Valli, L. (1997). Listening to other voices: A description of teacher reflection in the United States. *Peabody Journal of Education*, 72 (1), 67-88. Ανακτήθηκε 14 Απριλίου, 2020, από https://doi.org/10.1207/s15327930pje7201_4
- Vygotsky, L.S. (1962). *Thought and Language*. Cambridge, MA: MIT Press. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- World Health Organization. (1992). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines* (Vol. 1). World Health Organization. Ανακτήθηκε 14 Απριλίου, 2020, από <https://books.google.gr/books?id=DFM0DgAAQBAJ&lpg=PR1&dq=WHO%20ICD%2010&lr&pg=PA20#v=onepage&q=WHO%20ICD%2010&f=false>

Παράρτημα

- Πίνακας Α. ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο καθηγητής, διαβάζει αργά και καθαρά, μία μία λέξη, ζητώντας από το μαθητή να καταγράψει τις λέξεις αυτές.

1	Γλώσσα	4	Οι άνεμοι	7	Βόδι	10	βράδυ	13	Γόμα
2	Αύριο	5	Άλλο	8	Τα βόδια	11	γάτα	14	Χέρι
3	Άνεμος	6	Βόλτα	9	Βάρκα	12	Γάτες	15	κοτέτσι

- Πίνακας Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

	A	B	Γ	Δ		A	B	Γ	Δ
1	επιβάτης	επυβάτης	επειβάτης	επουβάτης	16	δάκρι	δάκρη	δάκρει	δάκρου
2	παίζεις	πέζεις	πέζης	παίζης	17	υπέροχοι	υπαίρωχοι	ηπέροχοι	ηπέροχι
3	λαιγομαι	λέγωμαι	λέγωμε	λέγομαι	18	μήλω	μήλο	μίλο	μήλω
4	ανάβει	ανάβη	ανάυει	ανάβει	19	δίχτυ	δύχτι	δίχτι	δύχτυ
5	πρέπει	πραίπει	πραίπι	πρέπι	20	μαγαλόνω	μεγαλόνο	μεγαλώνω	μεγαλλώνω
6	πwnάo	πwnάw	πwnάw	πwnάo	21	βγένω	βγένo	βγαίνω	βγαίνo
7	μόνος	μώνος	μώνως	μόνωνς	22	μαγκή	μαγκί	μαγεικί	μαγκή
8	δαίνω	δένω	δένω	δένο	23	μαγεύουμε	μαγέβουμε	μαγεύουμαι	μαγεύουμαι
9	επύσης	επίσις	επήσης	επίσης	24	αθρίζει	αθροίζει	αθρίζοι	αθρείζει
10	νέως	νέος	ναίος	ναίως	25	πηγαίνω	πιγαίνω	πηγένω	πηγαίνo
11	δανίζει	δανείζει	δανείζει	δανύζει	26	πωτέ	ποταί	πωταί	ποτέ
12	φέρνω	φαίρνω	φαίρνω	φέρνω	27	παιδύ	παιδί	πεδί	παιδεί
13	πολίτης	πολήτης	πωλίτης	πωλίτις	28	ανθοπόλης	ανθοπώλης	ανθωπώλης	ανθοπώλης
14	όμωρφη	όμορφει	ώμορφει	όμορφη	29	δέννει	δαίνει	δένει	δαίνu
15	αγγείζει	αγειζι	αγγίζει	αγκίζει	30	πολεμιστής	πολεμιστις	πολεμηστής	πολεμειστής

- Πίνακας Γ: Η βαθμονόμηση των απαντήσεων του δεύτερου εργαλείου

	A	B	Γ	Δ		A	B	Γ	Δ		A	B	Γ	Δ
--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---

1	1,00	0,00	0,25	0,50	3	0,00	0,25	0,25	1,00	5	1,00	0,25	0,00	0,50
2	1,00	0,25	0,00	0,50	4	0,25	0,00	0,25	1,00	6	0,00	1,00	0,50	0,00
7	1,00	0,25	0,00	0,50	15	0,25	0,00	1,00	0,50	23	1,00	0,25	0,00	0,50
8	1,00	0,50	0,00	0,25	16	0,50	0,00	0,00	1,00	24	0,50	1,00	0,00	0,25
9	0,00	0,50	0,25	1,00	17	1,00	0,00	0,50	0,25	25	1,00	0,25	0,00	0,50
10	0,50	1,00	0,25	0,00	18	0,25	1,00	0,00	0,25	26	0,50	0,25	0,00	1,00
11	0,00	0,50	1,00	0,25	19	1,00	0,25	0,00	0,50	27	0,50	1,00	0,25	0,00
12	0,50	0,25	0,00	1,00	20	0,25	0,00	1,00	0,50	28	0,25	0,50	0,25	1,00
13	1,00	0,25	0,50	0,00	21	0,25	0,00	1,00	0,50	29	0,50	0,25	1,00	0,00
14	0,25	0,50	0,00	1,00	22	0,50	0,00	0,00	1,00	30	1,00	0,50	0,25	0,25

- Πίνακας Γ: η κλείδα ελέγχου και οι γραμματικοί κανόνες του δεύτερου εργαλείου

		Γραμματικά				Οπτικά ή Ιστορικής			
		Κλιτή Κατάληξη			Άκλιτη Κατάληξη	Θεματικό Κανόνα	Θεματικό Εξαίρεσης Κανόνα	Ετυμολ. Φωνήεν Οπτικό	Ετυμολ. Σύμφ.
		Ουσιαστ	Επίθ	Ρήμα					
1	επιβάτης	ης						ι	
2	παίζεις			ει				αι	
3	λέγομαι			ο, αι				ε	
4	ανάβει			ει		β			
5	πρέπει			ει				ε	
6	πονάω			ω				ο	
7	μόνος		ος					ο	
8	μπαίνω			ω		αι			
9	επίσης				ης			ι	
10	νέος	ος						ε	
11	δανείζει			ει			ει		
12	φέρνω			ω				ε	
13	πολίτης	ης				ι		ο	
14	όμορφη		η					ο	
15	αγγίζει			ει		ι			
16	δάκρυ	υ							
17	υπέροχοι		οι					υ, ε, ο	
18	μήλο	ο						η	
19	δίχτυ	υ						ι	
20	μεγαλώνω			ω				ε	
21	βγαίνω			ω		αι			
22	μαγική		η			ι			
23	μαγεύουμε			ε		υ		ε	
24	αθροίζει			ει			οι		
25	πηγαίνω			ω		αι		η	
26	ποτέ				ε			ο	
27	παιδί	ι						αι	
28	ανθοπώλης	ης				ω		ο	
29	δένει			ει			ε		
30	μαχητής	ης				η			